

O ACORDO DE FRONTEIRAS MARÍTIMAS ENTRE LÍBANO E ISRAEL E A DINÂMICA ENERGÉTICA NO MEDITERRÂNEO ORIENTAL

Allan Antunes¹

RESUMO

No dia 27 de outubro de 2022, Líbano e Israel chegaram a um entendimento quanto a suas fronteiras marítimas em disputa. O acordo, mediado pelos Estados Unidos da América, vem sendo tratado como “histórico” por grande parte dos veículos de mídia por representar uma iniciativa de diálogo econômico entre dois países beligerantes sem a prévia necessidade de um acordo de paz. Com a nova divisão da área marítima em duas Zonas Econômicas Exclusivas de comum acordo, foram abertas novas oportunidades para a exploração de petróleo e gás natural na região do Mediterrâneo Oriental. Com isso, a Bacia Levantina ganhou notoriedade não somente pelo potencial de suas reservas, mas pelo momento geopolítico de escassez energética pelo qual perpassam a maior parte dos Estados adjacentes. Com a acentuada inflação da economia libanesa desde 2015, o conflito russo-ucraniano desde o início de 2022, a instabilidade política israelense desde 2017 e o reposicionamento estratégico dos Estados Unidos após o ressurgimento do Talibã em 2021, a questão energética tornou-se prioritária para estes países que buscam sobreviver a uma conjuntura mundial política e economicamente conturbada.

A despeito do otimismo dos Estados e das empresas petrolíferas, o atual contexto internacional aparentava não favorecer um entendimento nos moldes do que foi o líbano-israelense. Nesse sentido, o acordo ainda possui uma série de pontos de fraqueza e brechas institucionais que podem abreviar rapidamente sua vigência. Ao mesmo tempo, apesar das análises reducionistas que condenam a região a ser um incessante estopim para conflitos, o acordo possibilitou certo grau inesperado de satisfação e de concordância entre autoridades israelenses e libanesas quanto a assuntos econômicos de comum interesse. Assim sendo, sua natureza e sua perspectiva futura ainda são incertos e dependentes de uma miríade de variáveis de comportamento ainda desconhecidos. Todavia, há uma conjuntura que explica o porquê de ter sido possível esse acordo, mesmo contra as tendências e expectativas.

ANTECEDENTES

Líbano e Israel possuem um histórico conflituoso há aproximadamente um século, havendo destaque dois momentos de beligerância: a Guerra Civil Libanesa (1975-1990) e a Guerra de Julho (2006). O maior esforço da comunidade internacional para o cessamento das hostilidades culminou na criação da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL, sigla em inglês), ativa até os dias atuais. Apesar dessa

1

missão de paz, persistem atritos políticos e conflitos pontuais entre os países, sobretudo na região fronteiraⁱⁱ. Em agravado, o Hizbullah – partido político e grupo militante libanês – possui relações de cooperação política e militar com organizações xiitas em todo Mundo Árabe, além do próprio Irã, rival regional declarado de Israel (1a, 1b).

O cenário geopolítico regional não era aparentemente favorável a um entendimento quanto a fronteiras marítimas e à exploração *offshore* de hidrocarbonetos entre os países. Apesar disso, no dia 27 de outubro de 2022, ambos concordaram em um projeto de partilha mediado pelos Estados Unidos da América. Nos termos do acordoⁱⁱⁱ, os direitos de exploração de petróleo e de gás natural na região do Mediterrâneo Oriental (ver Anexo, mapa 1) foram delimitados pela chamada Linha 23 (ver Anexo, mapa 2). Grandes veículos de mídia vêm se referindo com certo otimismo ao acordo como “histórico”, dado que é a primeira comunicação diplomática entre os países – ainda que indiretamente – desde a Guerra Árabe-israelense (1948). No ínterim desse entendimento, a atração de investimentos e de empresas interessadas na prospecção energética para a região têm corroborado essa confiança mútua entre os países.

Líbano e Israel têm negociado desde 2020 a partilha dos recursos do leito submarino, descobertos ainda na década de 2000. Com a atual demarcação, Israel passou a ter direitos de exploração ao sul da Linha 23, em especial sobre o campo de Karish e, ao Líbano, coube às áreas ao norte do campo de Qana. A incumbência das empresas de prospecção também foi definida em paralelo, mas simultaneamente, às negociações: a grega Energean responsável pelas reservas israelenses, e a francesa Total, pelas libanesas. Em termos de geopolítica energética, julga-se que a atual conjuntura influenciou o entendimento entre os países: o Líbano perpassa por agitação política interna em meio a uma grave crise inflacionária; a Europa sofre com a escassez de gás natural em decorrência do conflito russo-ucraniano; os Estados Unidos vivenciam uma redefinição de suas prioridades estratégicas após o ressurgimento de tensões no Mar do Sul da China e a retomada de poder pelo Talibã no Afeganistão; e Israel elegeu seu quinto primeiro-ministro em um período de quatro anos em meio a impasses políticos no Knesset^{iv}.

RESULTADOS

O acordo sobre fronteiras marítimas estabelecido entre Líbano e Israel possui uma natureza jurídica discutível, dado que representa uma concordância específica para um assunto econômico que não prescindiu de um prévio acordo de paz entre os países – que, formalmente, ainda estão em conflito. Também não há como aproximar esse feito de uma cooperação entre os países, dado que ambos firmaram separadamente seu compromisso com os Estados Unidos. A partilha das Zonas Econômicas Exclusivas (ZEEs)^v no Mediterrâneo Oriental, valendo-se de um breve momento de armistício, não se estende para um acordo sobre as fronteiras terrestres – a maior força motriz para a beligerância líbano-israelense. Nesse sentido, a própria delimitação da Linha 23 entre as zonas marítimas de Haifa (Israel) e

Naqoura (Líbano) perpassa, no continente, a zona de desmilitarização estabelecida entre os países pela UNIFIL em 2000, conhecida como Linha Azul^{vi}.

O entendimento pontual entre os governos de Tel Aviv e Beirute não significa um apaziguamento das tensões entre Israel e o Hizbullah. A organização, que possui uma capacidade paramilitar apontada como maior do que as próprias Forças Armadas Libanesas (2a, 2b), permanece insatisfeita com os termos do acordo. A instituição que, em julho, teve três drones abatidos pelas Forças de Defesa de Israel sobrevoando o campo de Karish^{vii}, alega usurpação do direito libanês de explorar suas próprias riquezas^{viii} e subserviência do governo aos interesses estadunidenses^{ix}. No lado israelense, o primeiro-ministro eleito, Benjamin Netanyahu^x, questionou a legitimidade do então empossado no cargo, Yair Lapid^{xi}, para ratificar o acordo, alegando tratar-se de um mandato interino^{xii} e endossou sua intenção de neutralizar o acordo^{xiii}.

Além das remanescentes tensões entre Israel e Hizbullah, desacordos recentes entre os países mediterrâneos em termos de política energética tornam a viabilidade desse acordo dificilmente sustentável em longo prazo. Desde o início do conflito na Ucrânia, as importações europeias de gás natural russo caíram cerca de 70% em comparação a 2021, fato que impeliu a uma diversificação de fornecedores (sobretudo Noruega, Argélia e Estados Unidos)^{xiv} acompanhada de inflação generalizada^{xv}. Nesse viés, o potencial de prospecção de hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental pode ser visto como uma alternativa europeia à dependência da Rússia. Apesar disso, ainda não há formas eficientes de transportar gás natural em largas quantidades do Oriente Médio à Europa. Segundo Mathios Rigas^{xvi}, CEO da Energean, as principais alternativas para contornar esse problema logístico seriam: a) aumento do fluxo de navios-tanque de liquefação de gás na região, o que demandaria maior infraestrutura de segurança marítima; b) criação de um gasoduto até a estação de liquefação no Chipre, o que seria um plano a longo prazo; e c) retomada da construção do Gasoduto do Mediterrâneo Oriental (EastMed)^{xvii}, interrompido em janeiro de 2022.

CONCLUSÕES

O acordo de fronteiras marítimas entre Líbano e Israel, ao Direito Internacional, representa um avanço pontual e parcial em termos de possibilidade de diálogo entre nações beligerantes. Em termos econômicos, apresenta uma alternativa possível ao fornecimento de gás natural à Europa, além de uma atração de investimentos em prospecção submarina à região do Mediterrâneo Oriental. Todavia, além das insatisfações particulares tanto libanesas quanto israelenses, o cenário extrarregional não se mostra amistoso a uma cooperação em termos energéticos. Para compreender essa animosidade, deve-se levar em consideração a interrupção do projeto EastMed e sua relação com o ritmo acelerado das negociações do acordo.

Fruto de um Projeto de Comum Interesse^{xviii}, o EastMed foi designado pela Regulação 347/2013 do Conselho Europeu^{xix} para diversificar parcerias comerciais na área de hidrocarbonetos. Trata-se do

projeto de um gasoduto interligando os campos de petróleo e gás da Bacia Levantina ao Chipre, posteriormente à Grécia e à Itália. Com capacidade projetada para escoar cerca de 10 bilhões m³ por ano, o gasoduto de cerca de 2 mil quilômetros de extensão estava previsto para ser entregue até 2027, construído em uma parceria entre as empresas Edison (Itália) e DEPA^{xx} (Grécia). Fazendo a conexão marítima entre Israel e a Europa, o EastMed foi projetado para adentrar o continente em dois caminhos: pelo gasoduto italiano “Poseidon” e pelo Interconector de gás Grécia-Bulgária (ver Anexo, mapas 3 e 4). Em janeiro de 2022, os Estados Unidos retiraram seu apoio ao EastMed alegando tratar-se de um projeto economicamente inviável e ambientalmente insustentável^{xxi}. A dificuldade em acertar uma nova fonte de financiamento levou a uma necessidade de reavaliar o projeto, para o qual já foram investidos cerca de 40 milhões de dólares^{xxii}. Nesse ínterim, a Turquia manifestou desde o início insatisfação com o projeto, alegando ter sido excluída de sua implementação^{xxiii}. Em resposta, o país firmou bilateralmente um memorando de entendimentos^{xxiv} com a Líbia sobre a delimitação de uma ZEE comum entre os países, assim como sua jurisdição marítima, causando atritos aos países adjacentes^{xxv} – pode-se citar, como exemplo, um acordo nos mesmos moldes entre Grécia e Egito^{xxvi}, firmado como resposta à iniciativa turca. Atualmente, permanecem interessados no projeto EastMed Palestina, Chipre, França, Grécia, Itália, Israel, Jordânia e Egito, embora persista certo desconforto quanto a sua continuidade.

Apesar das animosidades, após o acordo marítimo entre Líbano e Israel, há motivos para se cogitar uma retomada dos arranjos cooperativos energéticos no Mediterrâneo. Entre eles, salienta-se a bem-sucedida perfuração do campo de Karish pela Energean, que anunciou a descoberta de 13 bilhões m³ de gás natural^{xxvii} na chamada Área Olympus ao final de outubro de 2022^{xxviii} (ver Anexo, mapa 5). Com isso, a Energean passa a ter um papel relevante no futuro do acordo na medida em que estabelece uma comunicação econômica entre os dois países e as demandas europeias por recursos do subsolo marinho. A empresa, que desde 2014 realiza prospecção *offshore* em Israel, pretende também realizar perfurações em Tamar, no Líbano^{xxix}, e na bacia de Gaza Marine, na Palestina^{xxx}, o que pode gerar um influxo de capitais à região e, por consequência, externalidades positivas aos países envolvidos. Ademais, a parceria da Energean com a italiana Edison, além de concedê-la acesso a zonas de perfuração no Egito, na Argélia, na Itália e na Croácia, pode ser um estopim para a retomada das negociações a respeito do futuro do EastMed e de sua relação com os termos do acordo líbano-israelense.

RECOMENDAÇÕES

O acordo marítimo entre Líbano e Israel, a despeito de seu potencial em gerar maiores entendimentos a respeito da partilha e do uso de zonas marítimas no Mediterrâneo, possui condicionantes políticos e conjunturais complexos. Por conta disso, não há como antever de forma inequívoca a continuidade, o aprofundamento ou mesmo o abandono dos termos do acordo em curto, médio ou longo prazos. Qualquer análise situacional deve distanciar-se do otimismo econômico simplista, que enxerga em um acordo pontual um princípio para a paz regional, assim como deve afastar-se do pessimismo fatalista, que reduz a região a uma fonte cíclica de conflitos por territórios e por recursos. A possibilidade de

exploração do subsolo marítimo na Bacia Levantina traz consigo soluções para demandas energéticas intra e extrarregionais, mas também preocupações quanto ao usufruto desses recursos e à distribuição das riquezas daí decorrentes. Além desses óbices econômicos, os termos do acordo provocaram movimentações domésticas contrárias tanto no Líbano quanto em Israel, que viram suas reivindicações territoriais insuficientemente atendidas na disputa de longa data pela fronteira marítima.

A principal preocupação dos tomadores de decisão deve ser, em meio às incertezas, não permitir que as discordâncias em ambos os países extrapolem para o nível do conflito. Para tanto, é necessária uma coparticipação equânime dos *royalties* da prospecção, que leve em consideração não somente os investimentos financeiros e estruturais israelenses, como também as fragilidades libanesas em meio a uma crescente inflação e escassez energética. Na medida em que desigualdade social é apontada como um notável gerador de conflito, não raro pode-se imaginar que entidades paramilitares e organizações não-estatais em ambos os lados podem recorrer à violência como demonstração de insatisfação caso os frutos do acordo não sejam satisfatórios. Nesse sentido, a histórica interconexão entre os países mediterrâneos e do Oriente Médio demonstra que, não raro, instabilidades nacionais podem extrapolar seus territórios. Com uma Europa momentaneamente fragilizada pelas consequências do conflito russo-ucraniano, as capacidades de atuação da comunidade internacional (em especial, da própria União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte) na contenção de insurgências são notavelmente limitadas. Por essa razão, as empresas de prospecção envolvidas nesse processo, enquanto atores centrais para o sucesso ou para o fracasso do acordo, muito embora sejam entidades de capital privado – e, como tal, desejem maximizar o retorno de seus investimentos – não podem desconsiderar a variável do desenvolvimento sustentável (sobretudo em sua vertente social) em seus planejamentos.

Na medida em que a mediação estadunidense possibilitou os termos do acordo entre Líbano e Israel, deve-se pensar uma arquitetura multilateral como maneira de fornecê-lo maior legitimidade e robustez institucional nos termos do Direito Internacional. Com isso, cogita-se que os entendimentos pontuais obtidos nas fronteiras marítimas possam ser de alguma forma aproveitados para as fronteiras continentais entre os países. Esse raciocínio, ainda que mero horizonte, pode contribuir para eliminar as fontes de revanchismo entre os países que, armistício após armistício, permanecem sendo os principais motivos para o retorno dos conflitos.

REFERÊNCIAS

- (1a) SAADE, Bashir (2016). *Hizbullah and the Politics of Remembrance: Writing the Lebanese Nation*. New York: Cambridge University Press.
- (1b) KHASHAN, Hilal (2019). *Hizbullah, A Mission to Nowhere*. London: Lexington Books.
- (2a) MEIHY, Murilo (2018). *Os libaneses*. São Paulo: Contexto.
- (2b) FARIDA, Mariam (2020). *Religion and Hezbollah: Political Ideology and Legitimacy*. New York: Routledge.

ANEXO

Mapa 1: Zona Econômica Exclusiva em disputa antes da assinatura do acordo (em azul escuro) e localização de bacias submarinas de hidrocarbonetos (em vermelho).

Fonte: The Economist, 21/08/2022. Disponível em: <<https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/08/21/mediterranean-gas-sends-sparks-flying-between-lebanon-and-israel>>. Acesso em dezembro de 2022.

Mapa 2: Localização das bacias de hidrocarbonetos de Qana e Karish na Zona Econômica Exclusiva em disputa antes da assinatura do acordo. Fronteira reivindicada por Israel (linha 1); fronteira reivindicada pelo Líbano (linha 29); proposta de acordo anterior não acatada (linha H); e fronteira estabelecida pelo acordo (linha 23)

Fonte: OSSEIRAN, Hashem. Lebanon years away from gas riches even if it closes border deal with Israel. October 6th, 2022. Disponível em: <<https://www.timesofisrael.com/lebanon-years-away-from-gas-riches-even-if-it-closes-border-deal-with-israel/>>. Acesso em dezembro de 2022

Mapa 3: Projeto do Gasoduto do Mediterrâneo Oriental (EastMed) mostrando sua conexão com a Bacia Levantina e os gasodutos Poseidon e IGB.

Fonte: Banktrack [s.d]. Disponível em: <https://www.banktrack.org/project/eastmed_pipeline>. Acesso em dezembro de 2022.

Mapa 4: Posição das bacias de petróleo de Qana, Karish e Leviathan, em vermelho, em relação ao projeto do Gasoduto do Mediterrâneo Oriental (EastMed), em amarelo.

Fonte: WILSON, Tom. Oil and gas group Eneagen calls for east Mediterranean investment boom. November 14th, 2022. Disponível em: <<https://www.ft.com/content/92f245e2-e499-45a4-9e78-794390aff7cc>>. Acesso em dezembro de 2022.

Mapa 5: Área Olympus na Zona Econômica Exclusiva de Israel. Em vermelho, novas zonas de prospecção descobertas pela Energean após a assinatura do acordo. Em verde, zonas de prospecção já conhecidas.

Fonte: Energean, 2022. OffShore Magazine. November 7th, 2022. Disponível em: <<https://www.offshore-mag.com/regional-reports/asia/article/14285380/energean-assessing-gas-development-options-for-olympus-area-offshore-israel>>. Acesso em dezembro de 2022.

ⁱ Mestrando em Estudos Marítimos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval, Marinha do Brasil (PPGEM/EGN-MB). Pesquisador PRÓ-DEFESA IV (CAPES & MD). E-mail: allanc.freitas@gmail.com.

ⁱⁱ Disponível (em inglês) em: <<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/lebanon-and-israel-blue-line-tensions/>>. Acesso em dezembro de 2022.

ⁱⁱⁱ Disponível (em inglês) em: <<https://www.haaretz.com/israel-news/2022-10-12/ty-article/full-text-final-version-of-israel-lebanon-maritime-border-deal/00000183-cb43-d8cc-afc7-ffef25f80000>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{iv} Knesset (em hebraico, “reunião”) é a assembleia unicameral que exerce o poder legislativo de Israel, composta de 120 assentos parlamentares.

^v UNCLOS/1982, art. 55: “A zona econômica exclusiva é uma zona situada além do mar territorial e a este adjacente, sujeita ao regime jurídico específico estabelecido na presente parte, segundo o qual os direitos e a jurisdição do Estado costeiro e os direitos e liberdades dos demais Estados são regidos pelas disposições pertinentes da presente convenção”. UNCLOS/1982, art. 57: “A zona econômica exclusiva não se estenderá além de 200 milhas náuticas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial”.

^{vi} Disponível (em inglês) em: <<https://unifil.unmissions.org/it%E2%80%99s-time-talk-about-blue-line-constructive-re-engagement-key-stability>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{vii} Disponível (em inglês) em: <<https://www.aljazeera.com/news/2022/7/2/israel-shoots-down-unarmed-hezbollah-drones>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{viii} Disponível (em inglês) em: <<https://www.middleeastmonitor.com/20221012-hezbollah-to-remain-vigilant-amid-israel-lebanon-maritime-border-deal/>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xix} Disponível (em inglês) em: <<https://www.middleeastmonitor.com/20221112-nasrallah-we-want-president-that-is-not-submissive-to-us/>>. Acesso em dezembro de 2022.

^x Netanyahu foi primeiro-ministro de Israel entre 2009 e 2021, tendo sido reeleito para 2023. No momento da assinatura do acordo, chefiava a bancada de oposição no Knesset pelo Likud, partido do qual é líder desde 2005.

^{xi} Lapid foi oficialmente empossado primeiro-ministro de Israel em julho de 2022, após cerca de um ano como interino no cargo. A despeito disso, exerce o cargo de Ministro de Relações Exteriores desde junho de 2021. Fundou seu atual partido, Yesh Atid (em hebraico, “há futuro”), em 2012, tendo sido nomeado Ministro de Finanças no ano seguinte por Benjamin Netanyahu, cargo que deixou em 2014.

^{xii} Disponível (em inglês) em: <<https://www.timesofisrael.com/netanyahu-lapid-is-giving-away-sovereign-territory-to-hezbollah-in-maritime-deal/>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xiii} Disponível (em inglês) em: <<https://www.middleeasteye.net/news/netanyahu-pledges-neutralize-lebanon-maritime-deal>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xiv} Disponível (em inglês) em: <<https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/#:~:text=In%202021%2C%20the%20EU%20imported,%2C%20particularly%20from%20the%20US.>>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xv} Disponível (em inglês) em: <<https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xvi} Disponível (em inglês) em: <<https://en.globes.co.il/en/article-energean-ceo-were-looking-at-new-drilling-near-tamar-1001416136>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xvii} Em inglês: Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed).

^{xviii} Projetos de Comum Interesse são “grandes infraestruturas que ligam redes de energia em toda a Europa e impulsionam a utilização de energias renováveis, assegurando que a energia segura, limpa e acessível chegue a todos os cidadãos” COMISSÃO EUROPEIA (EUROPEAN COMMISSION). What are the Projects of Common Interest? How do they improve and modernise Europe's energy grid? Disponível (em inglês) em:

<<https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-147329>>. 24 de novembro de 2017. Acesso em dezembro de 2022.

^{xix} Disponível (em inglês) em: <<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:en:PDF>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xx} Sigla, em grego, para “Corporação Pública de Gás da Grécia” (tradução livre).

^{xxi} Disponível (em inglês) em: <<https://www.politico.eu/article/eastmed-a-pipeline-project-that-ran-afoul-of-geopolitics-and-green-policies/>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xxii} Disponível (em inglês) em: <<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/347/oj/eng>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xxiii} Disponível (em inglês) em: <<https://thearabweekly.com/eastmed-pipeline-project-fend-turkish-hegemony-bid>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xxiv} Disponível (em inglês) em: <<https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-05/turkey-s-parliament-backs-contentious-maritime-deal-with-libya>>. Acesso em dezembro de 2022. O memorando foi cancelado pelo Tribunal de Recurso de Al-Bayda (Líbia) em 27 de janeiro de 2021.

^{xxv} Disponível (em inglês) em: <<https://www.dw.com/en/eastmed-gas-paving-the-way-for-a-new-geopolitical-era/a-49330250>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xxvi} Disponível (em inglês) em: <<https://apnews.com/article/turkey-libya-egypt-cairo-middle-east-fc1754ebee8429afd79a4750d6adaa40>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xxvii} Quantidade que equivale, aproximadamente, à capacidade de fornecimento de 30 mil barris por dia.

^{xxviii} Disponível (em inglês) em: <<https://www.jpost.com/business-and-innovation/energy-and-infrastructure/article-721662>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xxix} Disponível (em inglês) em: <<https://en.globes.co.il/en/article-energean-ceo-were-looking-at-new-drilling-near-tamar-1001416136>>. Acesso em dezembro de 2022.

^{xxx} Disponível (em inglês) em: <<https://corporatwatch.org/energean-israeli-backed-greek-oil-company-hungry-for-mediterranean-gas/>>. Acesso em dezembro de 2022.